

¿ECULIZUMAB EN UCI? SÍNDROME HEMOLÍTICO URÉMICO ATÍPICO MEDIADO POR COMPLEMENTO

K. Vaca Guzmán Montero · A. García Sampedro · C. Díaz González · L. López Candás · L. Artiga Sainz

Servicio de Medicina Intensiva / Medicina Interna, Hospital Universitario de Cabueñes

ANAMNESIS

Paciente varón de 21 años, sin alergias medicamentosas conocidas ni antecedentes médicos de interés, salvo episodios de asma bronquial e hipertensión arterial, sin consumo habitual de tóxicos. Acude a Urgencias por cuadro de dolor abdominal difuso, vómitos y diarrea de diez días de evolución, asociando anorexia y pérdida ponderal progresiva en el último año. Sin fiebre, infecciones recientes ni viajes al extranjero.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente y colaborador. Destaca palidez y sequedad cutáneo-mucosa con cifras de presión arterial sistólica muy elevadas (200–220 mmHg). Auscultación cardiopulmonar sin hallazgos relevantes. Abdomen blando, depresible, no doloroso, sin masas ni megalias, con ruidos hidroaéreos conservados. Extremidades sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Análiticamente destacaba bicitopenia severa con anemia (hemoglobina 4,9 g/dL) y trombocitopenia (54.000/ μ L), asociadas a fracaso renal agudo grave (creatinina 34,45 mg/dL, urea 447 mg/dL), configurando una tríada de microangiopatía trombótica (MAT). El estudio de hemólisis fue compatible: LDH elevada, haptoglobina indetectable, Coombs directo negativo y presencia de esquistocitos en frotis (1,6%), con reticulocitos inapropiadamente normales. La actividad de ADAMTS13 fue del 73%, descartando púrpura trombocitopénica trombótica (PTT).

La ecografía y la tomografía computarizada renal mostraron riñones de pequeño tamaño, hiperecogénicos y con desdiferenciación corticomedular. El estudio inmunológico (ANA, ENA, anti-DNA, perfil de esclerodermia y síndrome antifosfolípido) fue negativo. Se descartó síndrome hemolítico urémico típico mediante PCR de toxina Shiga negativa y coprocultivo sin aislamiento de *Escherichia coli* productor. Se objetivó consumo de complemento (C3 disminuido) y descenso de inmunoglobulinas.

La biopsia renal evidenció lesiones compatibles con MAT: engrosamiento miointimal, endotelitis, glomeruloesclerosis segmentaria y fibrosis intersticial moderada, junto a depósitos de C3 e inmunoglobulinas en vasos y glomérulos.

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico final es síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa) mediado por complemento, en un varón joven con fracaso renal agudo y evolución a enfermedad renal crónica estadio 5D. El proceso diagnóstico se sustentó en la tríada de MAT, los hallazgos histológicos renales y un diagnóstico diferencial exhaustivo por exclusión.

Se consideró inicialmente la PTT, descartada por actividad de ADAMTS13 preservada y ausencia de afectación neurológica relevante. El SHU típico asociado a toxina Shiga fue descartado por negatividad de la toxina, ausencia de *Escherichia coli* productor y progresión a nefropatía crónica sin recuperación renal. Se valoraron también MAT secundarias (fármacos, neoplasias, enfermedades autoinmunes, vasculitis, síndrome antifosfolípido, hipertensión maligna o sepsis grave), descartadas por ausencia de datos sugestivos y estudios inmunológicos negativos.

La combinación de MAT, consumo de C3, descenso de inmunoglobulinas, biopsia compatible y ausencia de otra etiología identificable orientó al diagnóstico de SHUa mediado por complemento. La ausencia de mutación genética demostrable no excluye el diagnóstico, reconocido como fundamentalmente clínico y de exclusión.

EVOLUCIÓN

Durante la estancia en UCI precisó terapia continua de reemplazo renal por fracaso renal anúrico, control intensivo de la hipertensión y soporte transfusional por anemia grave. Tras la vacunación frente a microorganismos encapsulados se inició Eculizumab, con mejoría progresiva de los parámetros de hemólisis, estabilización hematológica y ausencia de nueva actividad microangiopática. La función renal no se recuperó, en consonancia con el daño crónico establecido evidenciado en la biopsia y la reducción del tamaño renal. El paciente continúa en programa de hemodiálisis periódica, con tratamiento prolongado con Eculizumab, preservación de diuresis residual y abordaje multidisciplinar de la estrategia de inhibición del complemento en el periodo peritrasplante para minimizar el riesgo de recurrencia del SHUa en el injerto.

DISCUSIÓN

El SHUa es una entidad infrecuente, potencialmente grave, causada por una activación descontrolada de la vía alternativa del complemento que conduce a daño endotelial sistémico y MAT. Su diagnóstico es complejo y requiere la exclusión sistemática de otras causas clínicas. Este caso ilustra la importancia de un diagnóstico precoz, ya que el inicio tardío del bloqueo del complemento condiciona una menor probabilidad de recuperación renal. Asimismo, destaca la necesidad de planificación a largo plazo en pacientes jóvenes, especialmente en el contexto del trasplante renal, para minimizar el riesgo de recurrencia en el injerto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fakhouri F, Zuber J, Fremaux-Bacchi V, Loirat C. Atypical hemolytic uremic syndrome: diagnosis, management, and future directions. *Blood*. 2024;144(1). [En prensa].
- Fakhouri F, Loirat C. How I diagnose and treat atypical hemolytic uremic syndrome. *Blood*. 2023;141(9):984-995.
- Vaisbich MH, et al. Recommendations for diagnosis and treatment of atypical hemolytic uremic syndrome. *J Bras Nefrol*. 2025;47(1):e20250015.